

УДК 372.881.111.1

Михайлова А.Г.

ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ МОРСКОЙ ДОКТРИНЫ: СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РОССИЕЙ И СТРАНАМИ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. В статье изучен процесс языковой подготовки обучающихся морских специальностей. Сделан вывод, что разнообразие видов речевой деятельности, характерной для работы специалистов морских направлений, непредсказуемость ситуаций общения, требуют обучения студентов не только стандартным фразам, но и навыкам межкультурной коммуникации.

Abstract. The article examines the process of language training of students of marine specialties. It is concluded that the variety of types of speech activity which is typical for the work of maritime specialists, the unpredictability of communication situations, require students to learn not only standard phrases, but also multicultural communication skills.

Ключевые слова: языковое образование, морская доктрина, обучение, межкультурная коммуникация.

Key words: language education, maritime doctrine, training, intercultural communication.

Качественные преобразования, которые происходят в отечественном образовании, требуют совершенствования языковой подготовки будущих специалистов. Как средство познания картины мира, приобщения к ценностям других культур иностранный язык давно уже стал производительной силой в современном обществе. Объединение лингвистической и культурологической направленности профессиональной подготовки специалистов морских направлений является необходимым условием иноязычного образования [1].

Изучением межкультурной коммуникации в рамках социального, политического и исторического контекстов занимались многие ученые [2], [3], [8]. Сложность структуры языковой личности в межкультурной коммуникации обусловлена её разноуровневостью и многогранностью [2]. Иноязычная подготовка рассматривается как образовательный феномен, целью которого является формирование высококультурной личности выпускника (Е.И. Пассов, Н.Д. Гальскова, Е.Н. Соловова, Е.А. Пореченкова, М.Н. Ветчинова Н.Ю. Гусевская и др.).

Целью данной статьи является определение роли языкового образования в процессе подготовки специалистов, что особенно актуально в контексте направлений национальной Морской политики. Как основополагающий документ, определяющий государственную политику Российской Федерации в области морской деятельности, Морская доктрина Российской Федерации ставит одну из основных задач – сохранение и совершенствование системы подготовки кадров, а также обучения и воспитания молодежи.

«Целостный подход к морской деятельности и дифференциация её на отдельных направлениях с учетом изменений их приоритетности в зависимости от геополитической ситуации» [4] является одним из ключевых принципов национальной Морской политики. Задачи Морской доктрины определяются темпом изменения геополитических условий, финансово-экономической и военно-политической обстановки в мире, социально-экономической ситуацией в Российской Федерации и в её отдельных регионах.

Главной направленностью Морской доктрины является поддержание безопасности судоходства грузоперевозок, развитие судоходства из портов Крыма и Краснодарского края в страны Средиземноморского бассейна, а именно туризма, рекреации, «увеличение пропускной способности морского транспорта, подключение портов Крыма к средиземноморским круизным маршрутам и развитие многофункциональных рекреационных комплексов международного масштаба» [4].

Значение российского присутствия в Средиземном море возросло также по мере эскалации сирийского конфликта, являющегося предметом особой озабоченности России [9]. Вследствие преобразований геополитических условий изменилась и роль иностранного языка в обществе. Из учебного предмета он превратился в базовый элемент современной всей системы образования, а также средство достижения профессиональной реализации личности.

Одной из общепрофессиональных компетенций специалистов является способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических и социальных ограничений, что выдвигает на первый план применения междисциплинарного

подхода к обучению межкультурной коммуникации и лингвистических механизмов коммуникации в рамках изучения Средиземноморья как региона межцивилизационных и межкультурных конфликтов.

В современной языковой политике должное внимание уделяется формированию коммуникативных компетенций, социально позволяющих им стать мобильными и конкурентоспособными на рынке труда [7]. Коммуникативная составляющая предполагает владение средствами морского английского языка. Задача профессионального труда специалиста, которая связана с использованием иностранного языка, включает целеполагание, оперативность действий, достижение результата. Такая производственная задача приближается к реальной деятельности в условиях международного судоходства.

Общение на английском языке в доках, портах, в проливах и международных морских путях осуществляется между участниками коммуникации, которые, в основном, не являются носителями языка. 27-й сессией Комитета по морской безопасности ИМО было принято решение о важности и необходимости установления уровней владения английским языком и лексического минимума, которые требуются для обеспечения безопасности мореплавания защиты морской среды. Для этой цели был выпущен словарь «Стандартные фразы для общения на море» (Standard Marine Phrases for Communication at Sea – SMCP) [5]. Использование фраз для ведения обмена на море стало одним из требований к квалификации и внесено в международные конвенционные документы (ПДМНВ 78/95), регулирующие подготовку специалистов морского профиля) [6].

Таким образом, вследствие происходящих преобразований геополитических условий, военно-политической и экономической обстановки изменилась роль иностранного языка в обществе. Достойная цель образования – воспитание духовно-нравственного человека посредством любых дисциплин, среди которых ведущее место занимают гуманитарные. Разнообразие видов речевой деятельности, характерной для работы специалистов морских направлений, непредсказуемость ситуаций общения требуют обучения студентов не только стандартным фразам, но и навыкам межкультурной коммуникации. Английский язык используется в качестве инструмента обеспечения коммуникации международного морского сообщества с целью безопасности судоходства и всестороннего развития морской отрасли.

Литература

1. Гусевская Н.Ю. Иноязычное образование как историко-образовательный феномен. // Ученые записки Забайкальского государственного университета. Серия: Педагогические науки. 2011. № 1. С. 31–35.
2. Колосова А.А., Поплавская Н.В. Междисциплинарный подход к изучению и обучению межкультурной коммуникации // Русистика. 2013. С. 91–104.
3. Леонтович О.А. Введение в межкультурную коммуникацию: Учеб. пособие. М.: Гнозис, 2007. 368 с.
4. Морская доктрина Российской Федерации. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/555631869> (дата обращения: 01.03.2022).
5. IMO Standard Marine Communication Phrases. Resolution A.918 (22) Adopted on 29 November 2001. Assembly 22nd Session Agenda 9 item. 106 p.
6. International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW). IMO. URL: <https://www.imo.org/en/OurWork/HumanElement/Pages/STCW-Conv-LINK.aspx> (дата обращения: 04.03.2022).
7. Kruchina O., Mikhaylova A. Formation of professional and communicative skills in the study of foreign languages in maritime specialties. E3S Web of Conferences. 2018 International Science Conference on Business Technologies for Sustainable Urban Development, SPbWOSCE 2018. 2019. Volume. 110 С. 02004.
8. Martin J.N., Nakayama Th.K. Intercultural communication in contexts. Fifth edition. Published by McGraw-Hill, N.Y., 2010.
9. Nopens P. Geopolitical shifts in the Eastern Mediterranean security. Policy Brief. 2013. February. № 43. P. 2.